

НАҚШ ВА ВАЗИФАҲОИ ДИЗАЙНИ ИСТЕҲСОЛОТ

ДАР ҶАҲОНИ МУОСИР

Алимбаева Н.Б., Яхъёев Ф.Н., Акилова М.М.

омӯзгорони кафедраи нақшакашӣ, геомтерияи тасвирӣ ва МТ, факултети санъати тасвирӣ ва дизайн, ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров

Аннотатсия. Дар мақола нақши дизайнер дар ҷомеаи муосир таҳлил карда мешавад. Дурнамои рушди саноати дизайнерии ҷаҳонӣ ва ватанӣ нишон дода мешавад. Вазифаҳои асосӣ касбҳои дизайнерӣ дар ҷаҳони муосир муайян карда мешаванд. Хусусиятҳои хоси фаъолияти касбии дизайнер дар заминаи тамоюлҳои муосири рушди истеҳсолоти ҷаҳонӣ ошкор карда мешаванд.

Вожаҳои калидӣ. дизайн-тафаккур, байнисоҳавӣ, таҳқиқоти дизайн, тафаккури синтетикӣ, дастаи байнисоҳавӣ.

Олимандар раванди таҳқиқотии худ, таҳлил мекунад, ки нақши дизайни истеҳсолот дар замони муосир басо калон буда он барои рушд ва тағироти ҷамъияти имрӯза ба таъсири беандоза мусоидат хоҳад кард. Мубрамияти рушди соҳаи саноатро дар кишвар лозим шуморида Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Перзиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2022-2026 Солҳои рушди саноат эълон карданд.

Бо вучуди корҳои анҷомдодашуда ва дастовардҳои зикргардида, ҳамчунин ҷиҳати ҳалли пурраи мушкилоти мавҷуда Ҳукумати мамлакат вазифадор аст, ки минбаъд низ ба масъалаҳои баланд бардоштани гуногунсамтӣ рақобатнокии иқтисоди миллӣ, густариши раванди рақамикунонии иқтисод, татбиқи «иқтисоди сабз», саноатикунонии босуръат, истифодаи технологияҳои инноватсионӣ ва рушди неруи инсонӣ афзалият дода, дар ин замина рушди устувору сифатноки иқтисоди миллиро таъмин намояд. «Ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар бояд ба 26 фоиз расонида, дар ин раванд гуногунсамтии истеҳсолоти саноатӣ таъмин карда

шавад. Дар ин давра бояд беш аз 500 ҳазор ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта, даромади пулии аҳоли беш аз 2 баробар зиёд гардад ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳоли ба 45 фоиз расонида, дар натиҷа сатҳи камбизоатӣ то 15 фоиз коҳиш дода шавад», -изҳори назар намуданд Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. [1]

Барои фаҳмидани нақши дизайни истеҳсолот дар эҷодётии маҳсулоти нав пеш аз ҳама, бояд ба савол ҷавоб дод: чаро истеҳсолкунандагон ба дизайнерон ниёз доранд ва кадом вазифаҳоро ҳал карда метавонанд? Бисёр таърифҳои илмӣ ва "заминӣ" дар бораи ҳадафи дизайни истеҳсолӣ мавҷуданд, аммо ҳамаи онҳо ба он мувофиқат мекунанд, ки дизайн ба муайян кардани сифатҳои расмӣ маҳсулоти истеҳсолшуда, ба монанди намуди зоҳирӣ, хусусиятҳои сохторӣ ва функционалӣ ва ғайра хизмат мекунад. Мақсади дизайни истеҳсолотро Томас Мальдонадо (аъзои Коллегиаи тарроҳии Саноати ИМА) муҳтасартар баён кард: беҳтар кардани фазилатҳои берунии объектҳои дар саноат истеҳсолшуда. Бо вучуди қадим будани ин таъриф (1969), он ҳанӯз ҳам муҳим аст.

Дизайни истеҳсолот ин рушди касбии маҳсулот, дастгоҳҳо ва хидматҳо бо тавачҷӯҳи маҳсус ба намуди зоҳирӣ ва функция мебошад. Дизайни истеҳсолот одатан таҳлил мекунанд, ки чӣ гуна истеъмолкунандагон метавонанд маҳсулоти мушаххасро истифода баранд ва сипас бо мутахассисони дигар, ба монанди муҳандисон ва фурӯшандагон ҳамкорӣ кунанд (бештар дар ин бора дар зер), консепсияҳо ва лоиҳаҳои ихтироъро эҷод кунанд.

Дизайни истеҳсолот одатан ба як категорияи маҳсулот, ба монанди мошинҳо, мебел ё асбобҳо тахассус доранд. Онҳо ба ҳама чиз диққат медиҳанд- аз функция ва технологияи маҳсулот то чӣ андоза он ба талабот ва интизориҳои шунавандагони мақсаднок мувофиқат мекунад [2, С. 56].

Рассоми итолиёвӣ, графикӣ ва дизайнери истеҳсолот, назарияшинос, омӯзгор Бруно Мунари навиштааст: "Дизайнер- барои барқарор кардани тамоси гумшуда байни санъат ва тамошобинон аст. Чунин фаҳмиши таъсири дизайн ба ҷомеа барои ташаккули фарҳангӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ вазъият дар ҷомеаҳое, ки дорои сатҳи рушди сохторҳои иҷтимоӣ ва техника хос аст. Тағйироти кулӣ, ки руҳ медиҳанд дар равандҳои иҷтимоӣ кишварҳои

пешрафтаи саноатӣ, асосан аз дастовардҳои дизайн вобаста аст. Ин ҳолатҳо хусусият ва сифати нақши дизайнериро тағйир медиҳанд, тағйир додани ҳудуди фаъолияти он ва васеъ кардани он доираи таъсир ба ҷаҳони беруна тақоза менамояд. Касби дизайнерӣ дар ҷаҳони муосир яке аз ҷойҳои асосӣ дар бозори корӣ буда соҳа ва фаъолияти дизайн пурра тамоми ҷаҳонро амалан фаро мегирад.

Дар бист соли охир мафҳум ва ҳадафи дизайн тағйир ёфтааст. Дизайнерӣ ба омили марказии инноватсионӣ табдил ёфтааст, ки технологияро гуманизатсия мекунад ва ҳамкориҳои фарҳанг ва иқтисодӣ таъмин мекунад. Аммо дар ин табиати универсалии дизайнерӣ ба дизайнер сатҳи баланди масъулиятро дар назди ҷомеа мегузорад, зеро муосир воситаҳои амалияи дизайнерӣ метавонанд ба ҷомеа ҳам ба таври созанда ва ҳам ба ҷомеа таъсир расонанд ва харобиовар бошад. Аз ин рӯ, баъзе аз саволҳо ба дизайнерони муосир инҳоянд: "Чӣ гуна масъулияти иҷтимоии дизайнро дар назди ҷомеа баланд бардоштан мумкин аст? Чӣ гуна дизайнро дар самти дастовардҳои гуманистии инсоният нигоҳ доштан мумкин аст?». Дар заминаи муосир воқеияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ин мушкилот аҳамияти махсус пайдо мекунад.

Дурнамои дизайни саноати чист дар формати тичорати муосир? Ин таҳияи маҳсулоти нав, як раванди мураккаби бисёрсатҳа мебошад. Занҷири амал дар дохили ин раванд: аз муайян кардани мушкилоти калидии марбут ба эҳтиёҷоти ҷомеа ба ин ё он маҳсулот, таҳияи "ғоя" - и маҳсулоти нав, тавассути банақшагирии стратегӣ ва эҷоди мухтасари дизайнерӣ, яъне ҳулосаи мушкилот, пеш аз таҳияи дизайни маҳсулот, дизайни он, ба истеҳсолот баровардан ва пайдо шудан дар бозори маҳсулоти тайёр аст [5, С. 67].

Дар ин рӯзҳо истифодаи иқтисодии дизайн ба анъана табдил ёфтааст дар марҳилаи охирин, яъне дар марҳилаи маркетинг, вобаста ба стратегияи таблиғи маҳсулот. Дар ин ҳолат хусусиятҳои дизайн ба таъмини муаррифӣ маҳсулот оварда мерасонанд, таҷассуми визуалии вазифаҳои стратегии аз ҷониби фурӯшандагон гузошташуда ва ҳуди, таъмини фурӯши ин маҳсулот аст. То

замони охир дизайни истеҳсолот дар ин раванд нақши ёрирасони бадеӣ — эстетикӣ доштанд.

Бо шарофати инқилоби технологӣ қудрат дар бозор воқеан ба истеъмолкунанда мегузарад ва саволи асосӣ имрӯз ин аст, ки чӣ гуна барои қонеъ кардани шахсе, ки интихоби амалан номаҳдуди молҳо ва хидматҳо дорад. Истеъмолкунандаи Миёна Дар Ғарб имрӯз 60% чизҳои заруриро дорад ва аше. Ин нишондиҳандаи баланд ба тавозуни қувваҳо байни онҳое, ки истеҳсол мекунад ва онҳое, ки истеъмол мекунад, таъсири назаррас мерасонад.

Ҳамин тариқ, саноати ҷаҳонии дизайн имрӯз тағироти кулӣ ба амал меорад, ки моҳияти соҳаи дизайн як асоси соҳаи саноат ва иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Тағйироти дар соҳаи дизайни ин имконият барои рушди соноат, фарҳанг дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Адабиёт:

1. Алексеев А. Г. Дизайн-проектирование. — М.: Юрайт, 2022. — 91 с.
2. Васильева В. А. Ландшафтный дизайн. (СПО). Учебное пособие. — М.: КноРус, 2023. — 324 с.
3. Васильева В. А., Головня А. И., Лазарев Н. Н. Ландшафтный дизайн малого сада. — М.: Юрайт, 2023. — 185 с.
4. Глазычев В. Л. Дизайн как он есть. — М.: КДУ, европа, 2021. — 318 с.
5. Графический дизайн. Современные концепции / под ред. Е. Э. Павловская. — М.: Юрайт, 2024. — 120 с.
6. Гриц Н. В. Основы ландшафтного дизайна. — М.: Юрайт, 2023. — 117 с.
7. Егорова Т. В. Композиционные основы дизайна костюма. Учебное пособие. — М.: КУРС, 2024. — 144 с.
8. Ермилова Д. Ю. Основы теории и методологии дизайн-проектирования костюма. — М.: Юрайт, 2023. — 177 с.

9. Жданов Н. В., Павлюк В. В., Скворцов А. В. Промышленный дизайн: бионика. — М.: Юрайт, 2024. — 124 с.
10. Жданов Н. В., Скворцов А. В. Архитектурно-дизайнерское проектирование: виртографика. — М.: Юрайт, 2023. — 79 с.
11. Жданов Н. В., Скворцов А. В., Червонная М. А. Бионика для дизайнеров. — М.: Юрайт, 2024. — 233 с.
12. Жердев Е. В. Архитектурно-дизайнерское проектирование: метафора в дизайне. — М.: Юрайт, 2023. — 574 с.
13. Кoryтов О. В. Дизайн иллюстрированной книги. — М.: Юрайт, 2023. — 123 с.
14. Кравченко А. Г. Ландшафтный дизайн. Практикум. Учебно-методическое пособие для вузов. — М.: Лань, 2023. — 148 с.
15. <https://khovar.tj/2021/12/prezidenti-to-ikiston-sol-oi-2022-2026-ro-sol-oi-rushdi-sanoat-elon-kardand/> / Президенти Тоҷикистон солҳои 2022-2026 -ро Солҳои рушди саноат эълон карданд / санаи истифода намуда 21.05.2024.